

TILDAGI SEGMENT BIRLIKLAR HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

O'rinboyeva Guluzro Dushayevna

Andijon davlat chet tillari instituti

Tel: +998883388848

201 – guruh talabasi **Raimjonova Mushtariy**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190118>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi ingliz va o'zbek tillarida tildagi segment birliklarning umumiy tushunchasi haqida fikr va mulohazalar bayon qilingan. Bunda diqqat markazda ingliz va o'zbek tillarida tildagi segment birliklar haqida umumiy tushunchasi qiyosiy tahlili asosiy tadqiqot materiali sifatida o'rganilgan. Maqolani tayyorlash jarayonida muallif ingliz va o'zbek tilshunoslarining qarashlariga tildagi segment birliklar haqida umumiy tushunchalarni dadil sifatida bayon qilgan. Maqola ingliz va o'zbek tili leksikologiyasini o'rganuvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: segment, fonema, nutq, tilshunoslik, fonetika, intonatsiya, tushuncha, tovush, fonologiya, bo'g'in, urg'u.

Til inson muloqotining eng muhim vositasi sifatidagi vazifasini faqat tovushlar tili sifatida bajara oladi, chunki dunyoning barcha tillaridagi so'zlar nutq tovushlaridan iborat, so'zsiz nutq esa imkonsiz. Harflar faqat og'zaki so'zlarni yozma ravishda ifodalash uchun xizmat qiladi. Ammo alohida talaffuz qilingan yoki yozilgan so'zlar to'liq fikrlarni ifoda eta olmaydi. To'liq fikrlar faqat tilning grammatik qoidalariga muvofiq birlashtirilgan va to'g'ri intonatsiya bilan talaffuz qilinadigan bir yoki bir nechta so'zlardan iborat jumalarda ifodalanishi mumkin. Demak, fonetika tilshunoslikning mustaqil bo'limi bo'lib, u tilning fonetik tuzilishi bilan shug'ullanadi.

Hozirgi tilshunoslik sohasida fonema nazariyasi I.A.Boduen de Kurtene va uning shogirdlari nomi bilan uzviy bog'liqdir. Fonologiyaning tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida ajralib chiqishida va fonemani tovushdan (fonema variantidan) ajratish mezonlarini belgilashda N.S.Trubetskoyning xizmatlari ham alohida e'tirof qilinadi. Fonologiya termini tilshunoslik fanida XIX asr oxirida nutq tovushlarining akustik artikulyatsion tomonidan funksional tomonini farqlash ehtiyoji tufayli paydo bo'ldi. Keyinroq esa fonologiya tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida fonemalarning farqlovchi belgilarini o'rganadigan fan sifatida e'tirof etildi. Nutq jarayonida fonemalarning reallashuvi fonetikaning o'rganish obyektiga aylandi.

Tovush materiyasi nutq tovushlari, bo'g'inlar, urg'u va intonatsiya shaklida amalga oshiriladi. Fonetik birliklarning murakkab birikmasi fonetik tuzilmaning

tarkibiy qismlarini tashkil qiladi. Bu birliklar fonologik ma'noda, ya'ni farqlovchi birlik sifatida qo'llanilganda fonema, sillabema, aksentema va intonema deb ataladi. Bu barcha fonologik birliklarning murakkab birikmasi til tuzilishining tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

Ma'lumki, har qanday tilning fonetik va fonologik birliklari dastlab ikki guruhga ajratiladi. Ular segment va supersegment birliklardir. Segment birliklar nutq tovushlari ya'ni fonemalarni o'z ichiga oladi. Ushbu birliklar morfema yoki so'zlar tarkibida ketma-ketlikda keladi hamda gorizontal holatda ulanib, zanjir shaklida joylashadi. Masalan, bahor so'zidagi 5 ta tovush (b,a,h,o,r) segment birliklardir va ular shu so'zning tarkibiy qismlari hisoblanadi. Tildagi segmental birliklar so'z hosil qiluvchi alohida tovushlarni bildiradi. Bu birliklar talaffuzda va har qanday tildagi so'zlarni tushunishda muhim ro'l o'ynaydi. Ular nutqning asosiy qismi bo'lib, samarali muloqot uchun zarurdir. Segment birliklarini tushunish talaffuzni o'zlashtirishga, o'xshash tovushlarga ega bo'lgan so'zlarni farqlashga yordam beradi.

Tildagi segmentlarga undoshlar va unlilar kiradi, shuningdek, ular tovushlarning bo'g'inlar va morfemalardagi joylashuv tartibini ham o'z ichiga oladi. Segment birliklar fonetika va fonologiyani tushunish, shuningdek, til o'rgatish va o'rganish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, segment birliklarni o'rganish artikulyar va akustik xususiyatlarini, nutq tovushlari, shuningdek, ularning o'ziga xos jihatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. U tilning tuzilishi, tillar ichida va tillarda paydo bo'ladigan turli tamoyillar haqida tushuncha beradi. Segmental birliklarni har tomonlama tushunish fonologik tahlil uchun asos bo'ladi va lingvistik tadqiqotlar, nutq texnologiyasi va tilni o'zlashtirish sohasidagi yutuqlarga hissa qo'shadi.

Fonemalar tildagi eng kichik tovush birliklari bo'lib, ularning har biri alohida tovush yoki tovushlar to'plamini ifodalaydi. Ushbu tovushlar so'zlarni shakllantirish uchun ishlatiladi. Fonemalarni tushunish to'g'ri talaffuz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. So'zlarni farqlashda fonemalar muhim rol o'ynaydi. Masalan, Ingliz tilida "bat" va "pat" so'zlari o'rtasidagi farq boshlang'ich fonemalar /b/ va /p/ tovushlari o'rtasida yotadi. Fonemalarda allofonlar deb nomlanuvchi o'zgarishlar ham bor, ular muayyan kontekstda bir xil fonemaning turlicha talaffuz etilishidir. Masalan, "butter" so'zidagi "t" tovushi talaffuzi "stutter" so'zidagi "t" tovushidan farq qiladi.

Fonema til fonologik (fonetik) sathining birligi bo'lsa, fonemaning real talaffuz qilingan, quloq bilan eshitilgan shakli fon (allofon) yoki tovush hisoblanadi.

Tilshunoslikda fonema va tovush tushunchalari bir-biridan farqlanadi. Nutq jarayonida real talaffuz qilingan hamda qulog'imiz bilan eshitgan eng kichik, boshqa mayda bo'lakka bo'linmaydigan nutq parchasi tovush hisoblanadi. Bir nechta tovushlar orqali talaffuz qilinadigan so'z va uning ma'noli birliklarini shakllantirish hamda farqlash vazifasini bajaradigan, ketma-ketlik jihatdan boshqa mayda bo'laklarga bo'linmaydigan tilning eng kichik birligi fonemadir.

Bir fonema bir nechta tovushlar ishtirokida ro'yobga chiqadi. Fonemalar ikki yoki undan ortiq ma'noli birliklarni bir-biriga nisbatan zidlash orqali aniqlanadi.

Fonema ma'no farqlovchi tovushdir. Ma'no farqlovchi tovushlar paronim so'zlardagi bitta-bitta tovush hisoblanadi. Bunday paytda qolgan bir xil tovushlarning joylashuv o'rni ham bir xil bo'lishi lozim. Masalan: bir-pir, bayt-payt, bob-bop.

Biz nutqimizni harflar ketma-ketligi orqali yozma bayon qilishimiz mumkin. Fonema (tovush)ning yozuvdagi ifodasi harf hisoblanadi. Har bir harf o'sha tildagi fonemalar asosida olinadi. Ba'zan bir fonemani ifodalash uchun bir harfdan, ba'zan esa ikki harfdan ham foydalanish mumkin (sh,ch,ng).

N.S.Trubetskoyning fikriga ko'ra, fonetikaning o'rganish obyekti hisoblangan tovush ko'p miqdordagi akustik hamda artikulyatsion belgilarga egadir va ularning hammasi fonetika uchun muhimdir. Boisi faqat ularning barchasi e'tiborga olinsagina, u yoki bu tovushning talaffuzi haqida to'g'ri javob berish imkon bo'ladi. Fonologiya odatda fonetika bergan materiallarga asoslangan holda ish ko'radi. Har qanday fonolog ayni vaqtda fonetist ham hisoblanadi. Buning asosiy sababi fonologik oppozitsiyalarning konkret tovushlarga tayanishidir. Bundan tashqari fonetika mutaxassislarining barchasi ma'lum ma'noda fonolog ham hisoblanadi. Chunki fonetika sohasidagi tadqiqotchilar har qanday tovushlarni emas, balki nutq tovushlarini va ularning ma'lum bir tildagi farqli belgilarini o'rganadilar. Fonologiya sohasining o'rganish birligining asosi ijtimoiy, umumiy xususiyatga ega bo'lgan fonemalardir. Fonema umumiylik hisoblanadi. Fonemalar bevosita kuzatish orqali turli xil variantlarda namoyon bo'lishi mumkin. Shu uchun ham fonema bugungi kunda til va nutqni farqlovchi tilshunoslar tomonidan so'z va morfemalarni shakllantiruvchi va ularning ma'nosini farqlash uchun xizmat qiladigan, boshqa moddiy hamda mayda bo'laklarga bo'linmaydigan tilning eng kichik tovush birligi deb e'tirof etiladi. I.A.Boduen deKurtene fonema atamasi va uning tilning eng kichik tovush birligi ekanligini tilshunoslikda birinchi marotaba bayon qilgan.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abdullaeva F.S. Ingliz tilida qonunga oid terminlarni o'qitishning lingvodidaktik asoslari. Toshkent, 2015-y. 3-b.

2. Abduazizov A.S. Tilshunoslikka kirish. – T.: "O'qituvchi", 1982-y. 266 -b.
3. Buronov J. va boshqalar "Ingliz tili grammatikasi" – Toshkent, 1978-y. 124-b.
4. Bushuy T., Safarov Sh. Til qurilishi: tahlil metodlari va metodologiyasi. – Toshkent, 2007-y. 43-b.
5. Doniyorov R. O'zbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari. – T.: "Fan", 1977-y. – 162 - b.
6. Qosimov N.A. "O'zbek tili ilmiy-texnikaviy terminologiyasi masalalari" – Toshkent, Fan, 1985-y. - 157-b.
7. Qambarov N.M. Tarjima transformatsiyalari va til kontaktlari (nazariy masalalar). Fledu.uz. O'zbekistonda xorijiy tillar elektron jurnali. –Toshkent, 2016-y.
8. Safarova M. Tilshunoslikda kompyuter terminosferasi ifodalanishiga doir ilmiy nazariy qarashlar. Toshkent, 2022- y. - 95- b.

